

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440

CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA IQTISODIY RAG‘BATLANTIRISH MEXANIZMLARI

Narzullayev Elmurod Shuxrat o‘g‘li

University of Business and Science
mustaqil tadqiqotchisi., i.f.f.d. (PhD)
e-mail:narzullaeeveelmurod2@gmail.com
OCID: 0009-0008-7679-1976

Annotatsiya. Mazkur maqolada chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosatining o‘rni hamda iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarining ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda chiqindilarni boshqarish sohasidagi normativ-huquqiy asoslar, investitsion qo‘llab-quvvatlash choralari samaradorligi va ekologik barqarorlikni ta‘minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindilarni qayta ishlash, iqtisodiy rag‘batlantirish, ekologik boshqaruv, sirkulyar iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, resurs tejamkorligi, investitsiya mexanizmlari, chiqindilarni boshqarish.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

Нарзуллаев Элмурод Шухрат угли

Независимый исследователь в
University of Business and Science, (PhD)
e-mail:narzullaeeveelmurod2@gmail.com
OCID: 0009-0008-7679-1976

Аннотация: В статье анализируется роль государственной политики и экономических механизмов стимулирования в развитии системы переработки отходов. Рассматриваются нормативно-правовые основы управления отходами, эффективность инвестиционной поддержки и вопросы обеспечения экологической устойчивости. Также предложены научно-практические рекомендации по внедрению принципов циркулярной экономики через развитие отрасли переработки отходов.

Ключевые слова: переработка отходов, государственная политика, экономическое стимулирование, экологическое управление, циркулярная экономика, устойчивое развитие, экологическая безопасность, ресурсосбережение, инвестиционные механизмы, управление отходами.

STATE POLICY AND ECONOMIC INCENTIVE MECHANISMS IN DEVELOPING WASTE RECYCLING SYSTEM

Narzullaev Elmurod Shukhrat ogli

Independent researcher at the
University of Business and Science., (PhD)
e-mail:narzullaeeveelmurod2@gmail.com
OCID: 0009-0008-7679-1976

Annotation. This article analyzes the role of state policy and economic incentive mechanisms in the development of waste recycling systems. The study examines regulatory frameworks, investment support measures, and issues related to environmental sustainability. Scientific and practical recommendations for implementing circular economy principles through the development of the recycling industry are also proposed.

Keywords: waste recycling, state policy, economic incentives, environmental governance, circular economy, sustainable development, environmental safety, resource efficiency, investment mechanisms, waste management.

Kirish.

Bugungi kunda mamlaktimizda chiqindilarni qayta ishlash va boshqarish holatini qoniqarli deb baholab bo‘lmaydi. O‘zbekistonda bu masalani hal qilishda rivojlangan davlatlardan ortda qolmoqda. So‘nggi yillarda dunyo bo‘yicha chiqindilarning ko‘payishi va cheklangan resurslar muammosi eng dolzarb muammolarga aylanib ulgurdi. Shu bois dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu muammolarni hal qilishning samarali usullaridan biri bu chiqindilarni qayta ishlash natijasida turli xil xo‘jalik sohalari uchun zarur bo‘lgan funksional xususiyatlarga ega xom ashyo mahsulotlarni olish muhimdir. Chiqindilarni qayta ishlash faoliyatini boshqarishda ulardan muqobil energiya manbalari ishlab chiqish borasida butun dunyoda, xususan, mamlakatimizda ham zarur choralarni amalga oshirish bo‘yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bu borada O‘zbekistonda chiqindilarni boshqarish bo‘yicha davlat organlari uchun bir qator tafvsiyalar berilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmonda chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirishda ko‘rsatilgan xizmatlar uchun to‘lovlar tizimini takomillashtirish, sanitar tozalash korxonalarini yanada qo‘llab-quvvatlash va sohaga davlat-xususiy sheriklik joriy etilishini yo‘l xaritasi qilib olindi[1]. Mazkur strategiyada chiqindilar bilan bog‘liq xizmatlar uchun to‘lov tizimini takomillashtirish, sanitar tozalash korxonalarini iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish va chiqindilarni saralash tizimini rivojlantirish kabi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Adabiyotlar sharhi.

Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish masalalari ekologik iqtisodiyot va barqaror rivojlanish konsepsiyalari doirasida keng o‘rganilgan. Xorijiy tadqiqotlarda chiqindilarni boshqarish tizimi davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida qaralib, iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlari ushbu tizim samaradorligini oshirishda asosiy omil ekanligi ta’kidlanadi. Xususan, Yevropa mamlakatlarida “yashil soliq”, “chiqindilar uchun to‘lov” va “kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi javobgarligi” (EPR) kabi mexanizmlar keng qo‘llanilmoqda [5]. Ilmiy adabiyotlarda chiqindilarni qayta ishlashni rivojlantirishda sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasi muhim o‘rin egallaydi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, chiqindilar iqtisodiy tizimdan chiqarilmaydi, balki ikkilamchi resurs sifatida qayta ishlab chiqarish jarayoniga qaytariladi. Tadqiqotchilar bu yondashuv resurs tejamkorligini oshirish, ekologik yuklamani kamaytirish va yangi iqtisodiy qiymat yaratishga xizmat qilishini ta’kidlaydilar [2].

Mahalliy ilmiy ishlarda esa chiqindilarni boshqarish tizimining institutsional asoslarini takomillashtirish, davlat tomonidan subsidiyalar va imtiyozlar berish, shuningdek, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish zarurligi qayd etilgan. Shuningdek, chiqindilarni saralash infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmagani asosiy muammolardan biri sifatida ko‘rsatiladi [3]. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini uyg‘unlashtirish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu ekologik barqarorlikni ta’minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqotda chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini o‘rganish uchun kompleks ilmiy yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli, qiyosiy, statistik va mantiqiy tahlil usullari tashkil etdi.

Tizimli yondashuv chiqindilarni boshqarish jarayonini iqtisodiy, ekologik va institutsional omillar o‘zaro bog‘liqligida tahlil qilish imkonini berdi. Qiyosiy tahlil orqali rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi davlat siyosati va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlari o‘rtasidagi farqlar o‘rganildi. Statistik usullar esa chiqindilar hajmi, qayta ishlash darajasi va iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholashda qo‘llanildi. Shuningdek, tadqiqotda sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasi va “3R” (Reduce, Reuse, Recycle) tamoyillariga asoslangan yondashuvdan foydalanildi. Ushbu yondashuv chiqindilarni iqtisodiy tizimga qayta jalb etish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar.

Chiqindilarni ko‘mish, texnik jihozlangan poligonlarga joylashtirish, yoqish va qayta ishlash kabi turli xil usullar dunyo amaliyotida mavjud. Bu usullar ichida eng maqbuli qayta ishlash samarali usul hisoblanadi. Agar, ushbu usullardan saqlash va yoqishni solishtiradigan bo‘lsak, yoqish atrof-muhitga zarar keltiradi. Chiqindilarni zararsizlantirish, utilizatsiya qilish va qayta ishlash bo‘yicha yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalaniga keng, e‘tibor bermasdan chiqindilarni poligonlarda saqlab kelmoqda, ko‘pgina mamlakatlar uchun odatiy hol bo‘lib qolmoqda.

Chiqindilarni qayta ishlash ikkilamchi materiallar ishlab chiqarish va energiya ishlab chiqarish kabi ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi.

1-rasm. Chiqindilarni qayta ishlash yo‘nalishlari [3]

*United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook. Nairobi, 2015 ma‘lumotlari asosida tayyorlangan

Rivojlangan mamlakatlarda chiqindilar issiqlik va elektr energiyasi ishlab chiqarish, metall, plastmassa, shisha va boshqa materiallarni qayta ishlash uchun strategik resurs sifatida foydalanadilar. Iqtisodiy rivojlangan davlatlarda chiqindidan energiya ishlab chiqarish keng tarqalgan yo‘nalishlardan biri bo‘lib, chiqindilarni qayta ishlashni rag‘batlantirish, yangi zamonaviy texnologiyalarni tadbiq etish, ishlab chiqarish uskunalari filtrlar qo‘yish va xom ashyo sifatida ulardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish muhim hisoblanadi.

Bugungi kunda dunyo bo‘yicha har yili 2 milliard tonnadan ortiq maishiy chiqindilar hosil bo‘ladi [6]. Bu esa ekologik muvozanatga jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Agar chiqindilarni boshqarish tizimi samarali tashkil etilmasa, kelajakda insoniyat global chiqindilar inqiroziga duch kelishi mumkin. O‘zbekistonda ham chiqindilar bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lib, ularning asosiy qismi chiqindilarni saralash tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi, qayta ishlash korxonalarining kamligi hamda aholining ekologik madaniyat darajasining pastligi bilan bog‘liq. Har yili insoniyat ikki milliard tonnadan ortiq maishiy chiqindilarni ishlab chiqaradi va bu sayyoramizni katta axlatxonaga aylantirishni tahdid qiladi [2]. O‘zbekistonla axlatlarni chiqarilish kunning dolzarb muammosligi bilan ajralib turadi. Mamlakatimizda chiqindini qayta ishlash bilan bog‘liq imkoniyatlar mavjud emas. Biroq, kelgusi yillarda vaziyat keskin o‘zgarmoqda. So‘nggi yillarda dunyo bo‘yicha chiqindilarning ko‘payishi va cheklangan resurslar muammosi eng dolzarb muammolarga aylanib ulgurdi. Ushbu muammolarni hal qilishning samarali usullaridan biri bu zararsizlantirish, utilizatsiya qilish, takror foydalanish, shuningdek, ko‘p miqdordagi

foydali komponentlarga ega bo‘lgan maishiy hamda ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash va ulardan takror foydalanish natijada turli xil xo‘jalik sohalari uchun zarur bo‘lgan funksional xususiyatlarga ega xom ashyo sifatida foydalanib (ikkilamchi maqsadlarda foydalanish) tegishli mahsulotlarni olishdir.

Mamlakatimizda maishiy hamda ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash va ulardan takror foydalanishda atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelmagan holda ishlab chiqarishni amalga oshirish chora-tadbirlarni amalga oshirish. Chiqindilarni qayta ishlash doirasida tarmoqlar va hududlarning iqlim o‘zgarishiga nisbatan sezuvchanligi xususiyatlaridan kelib chiqib, ekologik toza iqtisodiy o‘sishni yanada rivojlantirish hamda “yashil iqtisodiyot”ni ta‘minlash unga moslashish chora-tadbirlari va investisiya loyihalari amalga oshirish muhimdir.

Quyidagi 1-jadval ma‘lumotlari dunyo mamlakatlarida chiqindilarni qayta ishlash darajasi turlicha ekanligini ko‘rsatadi. Masalan, Janubiy Koreya chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha 67,1 foizlik ko‘rsatkich bilan yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Bu mamlakatda chiqindilarni saralash tizimi mukammal yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, aholining ekologik madaniyati ham yuqori darajada shakllangan. Samoa va Benin davlatlarida ham chiqindilarni qayta ishlash darajasi nisbatan yuqori bo‘lib, bu mamlakatlarda chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiy faoliyatning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida rivojlantirilmoqda.

1-jadval
Dunyo bo‘yicha chiqindilarni qayta ishlash reytingi [7]

O‘rin	Davlat nomi	Qayta ishlangan chiqindi miqdori
1	Janubiy Koreya	67.1 %
2	Samoa	57.6 %
3	Benin	56.9 %
30	O‘zbekiston	31.6 %
94	Turkmaniston	15.3 %
106	Qirg‘iziston	14.6 %
111	Tojikiston	13.9 %
175	Qozoqiston	3.8 %

* Recycling Rates by Country 2026 ma‘lumotlari asosida tayyorlangan

O‘zbekiston esa mazkur reytingda 31,6 foizlik ko‘rsatkich bilan 30-o‘rinni egallaydi. Bu ko‘rsatkich mintaqadagi ayrim davlatlarga nisbatan yuqori bo‘lsa-da, rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirganda hali yetarli emasligini ko‘rsatadi. Turkmaniston, Qirg‘iziston va Tojikiston kabi davlatlarda chiqindilarni qayta ishlash darajasi 15 foizdan past bo‘lib, bu esa Markaziy Osiyo mintaqasida chiqindilarni boshqarish tizimini yanada rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda chiqindilar bilan bog‘liq qanday muammolar mavjud, uning yechimini qanday qilib topish choralarni ko‘rish, mamlakatda chiqindilarni qayta ishlashga doir nima o‘zgarishlarni qilish kerak? Shu kabi savollarga tadqiqotimizda javob izlashga xarakat qildik. Dunyo aholisining o‘sishi urbanizatsiya bilan uzviy bog‘liqdir. Ko‘pgina olimlarning fikriga ko‘ra, sayyoramizdagi odamlarning 80% shaharlarda yashaydi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiqarish va iste‘molning mavjud modellarida hech narsa o‘zgarmasa, insoniyat ulkan chiqindilar inqiroziga duch keladi. Chiqindilar muammosi o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi, u yillar davomida rivojlanib, asta-sekin kuchayib boradi. Haqiqat shuni anglatmoqdaki, nafaqat O‘zbekiston hududida, balki butun dunyoda bu borada zaruriy choralarni amalga oshirish dolzarbdir. XXI asr boshlarida sanoat ishlab chiqarish sohasida dunyo ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Ilmiy aql-idrokli texnologiyalarni takomillashtirish ustida ishlanmalar amalga oshirildi, ishlab chiqarish sohasida raqamlashtirish ta‘minlash chiqindilarini qayta ishlar borasida zaruriy o‘zgarishlar qilindi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdan oldin inson mehnat omilidan foydalanilgan holda chiqindilar poligonlarga ko‘milgan va u yerda ekotizimga zarar yetkazmasdan tabiiy ravishda parchalangan. Qog‘oz, shisha idishlar va metallolomlar ko‘pincha umumiy chiqindilar qutilariga tashlanmay, ixtisoslashtirilgan yig‘ish punktlariga topshirish ishlari yo‘lga qo‘yilgan edi. 2-jadval

ma'lumotimizan chiqindilarning parchalanish davrlarini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

Chiqindilarning parchalanish vaqtlari [8]

No	Chiqindi turi	Parchalanish vaqti	No	Chiqindi turi	Parchalanish vaqti
1	shisha idish	1 million yil	10	sigareta qoldiqlari	10-12 yil
2	plastik ichimliklar idishlari	450 yil	11	jun kiyimlar	1-5 yil
3	alyuminiy konserva	80-200 yil	12	sut qutilari	5 yil
4	kuchlanish batareyalari	100 yil	13	arqonlar	3-14 oy
5	kauchukli etik	50-80 yil	14	paxta qo'lqop	3 oy
6	plastik stakan, teri, qalay konserva	50 yil	15	karton	2 oy
7	neylon mato	30-40 yil	16	apelsin yoki banan qobig'i	2-5 hafta
8	charm poyabzal	25-40 yil	17	qog'oz sochiq	2-4 hafta
9	yog'och	10-15 yil			

* Radkevich M.V., Abdukadirova M. Shipilova K.B., “Qattiq maishiy chiqindilar poligonlarini loyihalash va ulardan foydalanish”. O'quv qo'llanma magistrilar uchun. T.-140 b.

Mazkur jadval turli xil chiqindilar tabiatda qanchalik uzoq vaqt davomida parchalanishini ko'rsatadi. Masalan: shisha idishlarning parchalanish muddati 1 million yilni tashkil etadi, plastik butilkalar 450 yil davomida parchalanadi, alyuminiy qutilar 80-200 yil davomida parchalanadi, batareyalar 100 yil davomida parchalanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ayrim chiqindilar tabiatda juda uzoq vaqt davomida saqlanib qoladi va ekologik muvozanatga jiddiy zarar yetkazadi.

Organik chiqindilar esa nisbatan tez parchalanadi. Masalan: karton - 2 oy; qog'oz sochiq 2-4 hafta; meva po'stloqlari 2-5 hafta. Shu sababli chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimini rivojlantirish ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Sintetik materiallarning paydo bo'lishi inson hayotiga juda ko'p qulayliklar keltirishi bilan birga, jiddiy chiqindi muammosini keltirib chiqardi. Plastmassa juda sekin parchalanadi, natijada barcha qadoqlash materiallari, sanoat chiqindilari va boshqa polimer chiqindilar chiqindilar uyimini hosil qilinishiga sabab bo'lmoqda. Shuni aytish joizki, organik chiqindilar tez parchalanish xususiyatiga ega, ammo plastmassa juda sekin parchalanadi. Oldimizda turgan muammodan tashqari, chiqarilgan chiqindi 2 ta muammoni keltirib chiqaradi, ya'ni, tuproq va yer osti suvlarini zaxarlaydi va poligondan atmosferaga zararli is gazi moddalarini chiqaradi.

Bundan tashqari, chiqindilar massasining hajmi ancha kichik, hozirgi kunda chiqindilar muammosi nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi. Haddan tashqari to'ldirilgan chiqindi qutilari yomon ko'rinadi va yomon hid chiqaradi, ayniqsa yozda. Chiqindilarning yengil fraksiyalari shamol tomonidan hududlar bo'ylab tarqaladi va chiqindi qutilari o'ziga kalamushlar, qushlar va qarovsiz hayvonlarning e'tiborini tortadi. Shu sababli mamlakatimizda ham ikkilamchi xom-ashyoni qayta ishlash darajasini ijobiy deb bo'lmaydi. Shahar aholisi tomonidan chiqarilayotgan chiqindilarni bitta chiqindi qutisiga tashlashlari natijasida aralashtirilgan foydali fraksiyalar qayta ishlash uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. Aholi tomonidan chiqarilayotgan chiqindilarni tashlash uchun alohida yashiklarni o'rnatilishi chiqindilarni qayta ishlash jarayonida bir muncha yengilliklarga olib keladi.

Xulosa.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash tizimi ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda resurslardan samarali foydalanishda muhim ahamiyat

kasb etishi aniqlandi. Tahlillar chiqindilar hajmining ortib borishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini hamda mavjud boshqaruv tizimlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Chiqindilarni qayta ishlashni rivojlantirish sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Chiqindilarni manbaida saralash tizimini bosqichma-bosqich joriy etish va aholining ekologik madaniyatini oshirish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish.
2. Chiqindilarni qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish hamda ushbu sohaga xususiy investitsiyalarni jalb etish uchun iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini kengaytirish.
3. Ekologik soliqlar, imtiyozlar va subsidiya mexanizmlari orqali qayta ishlash faoliyatini qo'llab-quvvatlash.
4. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini oshirish va energiya tejovchi ishlab chiqarishni rivojlantirish.
5. Chiqindilarni boshqarish sohasida xalqaro tajribalarni o'rganish va milliy amaliyotga moslashtirish.

Umuman olganda, chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash tizimini takomillashtirish ekologik muammolarni kamaytirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda kelajak avlodlar uchun sog'lom ekologik muhitni yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni
2. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions // Resources, Conservation and Recycling, 2017.
3. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook. – Nairobi, 2015.
4. World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management. – Washington DC, 2018.
5. European Environment Agency. Waste and Recycling Policies in Europe. – Copenhagen, 2021.
6. World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management. Washington DC, 2018.
7. Recycling Rates by Country 2026 <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/recycling-rates-by-country>
8. Radkevich M.V., Abdukadirova M. Shipilova K.B., “Qattiq maishiy chiqindilar poligonlarini loyihalash va ulardan foydalanish”. O'quv qo'llanma magistrilar uchun. T.-140 b.

